

LES LOCUTIONS DESTRUCTURÉES DE VLADIMIR VYSSOTSKI. LA CRÉATIVITÉ DES TRADUCTEURS

CZU: 81`255.4:821.161.1-1=03.133.1

DOI: 10.5281/zenodo.6519810

Assya OVCHINNIKOVA
Académie Internationale de Droit à Toula
ORCID: 0000-0003-3500-9091

Cet article avance le problème de la précision des termes «collocation», «locution», «expression figée déstructurée». L'étude de ces dernières dans l'oeuvre de V. S. Vyssotski montre la créativité de l'auteur et des traducteurs lors du choix des équivalents. La traduction des expressions figées pose des problèmes linguistiques et extralinguistiques. Les expressions figées des poèmes de V.S. Vyssotski sont chargées d'implicites sociaux et culturels. Leur particularité représente souvent la déformation de leur structure syntaxique ce qui provoque dans la majorité des cas le changement de sens. La situation se complique au moment de la superposition des images des unités phraséologiques figées en russe et en français dans le texte poétique-source de Vladimir Vyssotski et dans le texte traduit de la langue-cible.

Mots-clés: *locution, unité phraséologique figée déstructurée, capacité sémantique, traduction, texte poétique de Vladimir Vyssotski*

THE UNSTRUCTURED LOCUTIONS OF VLADIMIR VYSSOTSKY. THE CREATIVITY OF TRANSLATORS

This article advances the problem of the precision of the terms "collocation", "locution", "destructured fixed expression". The study of the latter in the work of V. S. Vyssotsky shows the creativity of the author and translators when choosing equivalents. The translation of fixed expressions poses linguistic and extralinguistic problems. The frozen expressions of V.S. Vyssotsky's poems are fraught with social and cultural implicities. Their peculiarity often represents the deformation of their syntactic structure, which in the majority of cases causes the change of meaning. The situation becomes more complicated when images of fixed phraseological units in Russian and French are superimposed in the source poetic text of Vladimir Vyssotsky and in the translated text of the target language.

Keywords: *locution, semantic capacity, translation, poetic text by Vladimir Vyssotsky*

Introduction

L'intérêt aux études détaillées des locutions ne s'éteint pas jusqu'à présent dans la linguistique moderne. La question du figement occupe une place de plus en plus importante dans les études linguistiques, en raison de sa richesse et de sa complexité. Les origines de l'élaboration de la théorie de la phraséologie sont représentées dans les ouvrages de Ch. Bally [1], D. Corbin [2], M. Grausse [3], N.M. Chanski [4]. La classification des locutions est basée sur le procédé du figement entre les mots dans les expressions phraséologiques.

Les collocations représentent un groupe de mots indécomposable du point de vue de syntaxe, mais leur sens est compréhensible d'après le sens des composants qui les forment, par exemple: *une peur bleue*. Les syntagmes qui ont une compositionnalité du sens indéfinie entrent dans une classe des idiomes: *aller au diable Vauvert*. Les locutions ont une combinaison de leurs éléments qui ont un sens bien net ou la clarté de leur sens est partielle. Le figement jouit d'une position interdisciplinaire; il concerne le lexique, la morphosyntaxe, la sémantique, mais aussi la pragmatique. N.M. Chanski propose d'élargir cette classification, en y introduisant des proverbes, des citations et des dictons.

1. L'aspect sémantique est prépondérant pour caractériser une expression figée. Un des critères est la manière de déduire le sens des composants de la locution, par exemple, *être tiré à*

quatre épingles critères le sens des unités lexicales à part ne donne pas la référence à la personne qui a une parfaite élégance, dont les habits sont bien ajustés. L'étymon de cette locution figée nous amène au XV s., où le mot *épingle* désignait un surnom de l'argent *un petit pécule* que les femmes économisaient pour s'acheter de beaux vêtements, afin d'être gracieuses et élégantes.

Cette caractéristique sémantique distinctive des expressions figées nous est indispensable pour l'étude des difficultés de la traduction de telles expressions dans l'oeuvre de V.S. Vyssotski pour analyser les méthodes, les plus appropriées pour les transmettre du russe vers le français.

Comme le sujet de cet article est visé aux locutions dont la structure sémique et syntaxique sont détruites, et on pourrait les nommer les locutions figées (ou les expressions figées) tronquées ou élargies. Les linguistes et les traductologues ont entrepris des tentatives de traiter ce type de locutions, en utilisant une approche comparative dans la traductologie, comme l'ouvrage de C. Vaguer [5, p. 391–411]. Les chercheurs réfléchissent à la possibilité de traduire ces expressions d'une langue vers une autre, en se basant sur le fait de la comparaison des caractéristiques pertinentes et leur présence dans la langue -source et la langue -cible.

2. Cet objectif à atteindre exige une méthodologie profonde de l'analyse linguistique culturelle et interprétative du corpus des locutions déstructurées de Vladimir Vyssotski qui englobe 158 poèmes de Vladimir Vyssotski, traduits par Michel et Robert Bedin [6]. Cette méthodologie nous permet de voir à quel point la langue maternelle et le niveau des connaissances de la culture d'Autrui influent sur le processus de traduction des expressions déstructurées selon les règles propres de la langue concernée et enracinées dans la culture véhiculée par cette langue. La destruction des locutions, faite par Vladimir Vyssotski est visée à basculer cette nouvelle syntagme phraséologique dans le calembour voulu, en alimentant ainsi une couche phraséologique de nouvelles formations.

En nous appuyant sur la théorie interprétative et la théorie d'adaptation interculturelle, nous avons pu constater que les traducteurs sont obligés de reconnaître le jeu de mots de V. S. Vyssotski et de posséder un don de créativité pour reproduire une nouvelle formation imagée dans leurs textes traduits.

3. Les traducteurs recourent souvent à la translittération de l'expression figée, aux calques, car la traduction mot-à-mot de l'expression figée aide à faire passer la couleur locale aux lecteurs de l'autre culture.

L'analyse des exemples suivants des traductions faites par M. et R. Robin montre les recherches méticuleuses des équivalents par ces traducteurs:

Le calembour dans le poème de V.S. Vyssotski « Je vous écris » est créé par l'auteur au moyen du jeu de mots dans la locution *собака на сене* (*comme un chien sur un paillason de foin* ce qui caractérise une personne qui ne sait rien partager, même si elle n'a pas besoin de cet objet). Vladimir Vyssotski remplace le nom commun *сено* par son homophone *Сена* qui est nom propre:

Но только я уже бывал на *Темзе*,
Собакою на Сене восседал.

[Bedin, p. 64]

Le remplacement du mot *сено* par *la Seine* est basé sur la construction syntaxique et sémique parallèle: *la Tamise* qui traverse Londres, capitale du Royaume-Uni, *la Seine* comme le fleuve de la France qui traverse sa capitale à Paris :

Mais sur la Tamise, j'y suis déjà allé,
J'ai trôné *sur le Seine tout comme un chien*

[Bedin, p. 65]

La traduction mot-à-mot exige une remarque ou un commentaire du traducteur qui manque dans le texte traduit.

Les locutions synonymiques russes, déstructurées dans le texte de Vyssotski.

s'emploient dans le sens antonymique à la différence de leur forme originale(*на фи́га ко́зе баян?на фи́га волку́ жилетка – по кустам её́ трепать?на фи́га попу́ гармонь, а пьяному́ баня?*) Toutes ces unités phraséologiques figées désignent une situation absurde, inadéquate.

«Купили бы за трёшку

В «Берёзке» русский сувенир –

Гармонь или матрёшку!»

... *Козе – баян, попу – гармонь,*

Икону – папуасу!

Vous pouvez acheter en «Beriozka»

Un souvenir de Russie bon marché

Un accordéon, une matriochka!

Alors à une chèvre – un biniou

A un pope – une flûte et pourquoi pas

Une icône à Papou !

[Bedin, p. 410, 411]

Dans ce texte traduit M. et R. Bedin utilisent la méthode de l'adaptation interculturelle, en proposant la dénomination de *biniou* pour *баян*, bien qu'il existe le mot français, emprunté au russe *bayan* – un modèle d'accordéon qui permet l'exécution d'oeuvres du folklore et des oeuvres classiques, mais les traducteurs préfèrent passer par la voie de domestication, en introduisant le mot *biniou* qui signifie un instrument musical à vent, sorte de cornemuse en usage en Bretagne, du breton *beni*, dont la notion est plus proche de l'image de cet instrument des lecteurs français. L'analyse componentielle permet d'expliquer l'adaptation untermculturelle, basée sur le sème commun «*un instrument musical à vent*» qui est présent dans la définition du *biniou*, du *bayan* et de *l'accordéon*. Les traducteurs ajoutent encore un instrument musical qui est la *flûte* qui a un sème «*un instrument de musique à air*».

La situation de la recherche des équivalents adéquats se complique dans les expressions figées russes dont l'étymologie est inconnue. Dans «Пародия на плохой детектив» («La Parodie d'un mauvais roman policier») l'expression figée *сбить с панталыку* est déstructurée par V.S. Vyssotski *сбит с пути и с панталыку несоветский человек* par un rajout de *с пути* qui donne une explication complémentaire de cette expression idiomatique dont l'étymologie remonte à la Grèce et à sa montagne, appelée Pantélik. Elle a beaucoup de grottes, munies de plusieurs sorties et entrées qui provoquent une perte facile. Le mot pantélik a éprouvé une désémantisation en russe, et il est devenu un nom commun, en formant une unité phraséologique. D'après une autre hypothèse la racine *pant-* signifie *un noeud, une chaîne, un sens* qui influe sur l'apparition du sème mental dans l'expression figée déstructurée de Vladimir Vyssotski qui englobe les deux versions étymologiques de cette expression figée russe. Hélène Ravaisse en 1980 propose sa traduction : *Le brave soldat fut dévoyé et déboussolé / Par le quidam non soviétique*, où l'expression figée russe est présentée sous forme métaphorique.

Le corpus du matériel étudié permet d'avancer de nouveaux problèmes à étudier: tels que l'analyse contrastive de l'intertextualité dans le texte source et le texte-cible, l'analyse comparée des phénomènes parémiques dans le texte-source et le texte-cible.

Conclusion

En nous orientant sur la théorie de la phraséologie des ouvrages des linguistes russes, européens et canadiens, nous avons suivi la classification, basée sur le procédé du figement entre les mots dans les expressions phraséologiques: collocations, unités phraséologiques, locutions figées.

La problématique de la traduction des expressions figées a pour objet d'analyser le figement et le défigement lors de la pré- traduction, en détaillant les mécanismes de chaque processus pour améliorer la description du figement, et par conséquent la traduction des séquences figées

Les traducteurs recourent souvent à la translittération de l'expression figée, aux calques, car la traduction mot-à-mot de l'expression figée aide à faire passer la couleur locale aux lecteurs de l'autre culture et à la domestication.

Références bibliographiques:

1. BALLY, Ch. *Traité de stylistique française*. Paris, Klincksieck, 1951. 264 p.
2. CORBIN, D. *Locutions, composés, unités polylexématiques : lexicalisation et mode de construction*. In Martins-Baltar, M. 1997. p. 53–101.
3. GRAUSSE, M. *Une classification des phrases figées du français*. In *Revue québécoise de linguistique*, 1982, № 11, p. 151–185.
4. CHANSKI, N. M. *Phrazeologia sovremennogo russkogo yazyka*. Moskva: Spezialnaya literatura, 1996. 192 p.
5. VAGUER, C. Expressions figées et traduction : langue, culture, traduction automatique, apprentissage, lexicque. In *Le figement linguistique : La parole entravée*. Paris: Éditions Champion. p. 391–411.
6. VYSSOTSKI, V. *Ballades. Traductions de Michel et Robert Bedin*. Paris, 2003. 443 p.